

Т. А. Циделко

НАУКА, РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ В ЖИЗНИ В. Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО

Одесский национальный медицинский университет

«... человек не только всё превозможет.
Он победит, он бессмертен не потому, что
среди живых существ только ему дано
неиссякаемое слово, а потому, что ему
дарована душа, способная жертвовать,
сострадать и терпеть...»
(Уильям Фолкнер. Из Нобелевской речи)

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился в Керчи в глубоко религиозной семье в 1877 г. Отец его был провизором. Войно получил строгое домашнее и гимназическое воспитание. С раннего детства в нём проснулся талант художника. В 1896 г. Войно-Ясенецкий уезжает из Киева, где тогда жила его семья, в Петербург для поступления в Академию художеств, но вместо этого оказывается вначале на естественном, а затем на юридическом факультете университета. Однако, в конце концов, он принимает окончательное решение стать земским врачом и в 1898 г. поступает на медицинский факультет. В 1904 г. началась война с Японией, и он в составе бригады Красного Креста, попал в военный госпиталь в городе Чита и получил первое боевое крещение как практикующий врач. Здесь же он женился на медицинской сестре А. В. Ланской.

- 1905 год — работает в Симбирской и Курской губерниях;
- 1909 год — работает в Москве;
- 1911 — 1917 г.г — главный врач и хирург в Переяславле-Залесском под Москвой, где защищает диссертацию;
- 1917 г. — направлен в город Ташкент, где возглавил городскую больницу. Там его застала гражданская война и революция.
- 1919 г. — впервые арестован по ложному доносу. В условиях гонения на церковь профессор хирургии рискнул открыто выступить в её защиту и принял монашество с именем Святого Луки. Освобождён, но вскоре вновь арестован и обвинён в шпионаже. Ссылка в Красноярском крае длилась три года, затем снова Ташкент.
- 1930 год (апрель) — вновь арестован за отказ отречься от священнического сана.
- 1934 г. — вернулся в Ташкент, но в годы ежовских репрессий его снова арестовывают и отправляют на 5 лет на север Красноярского края.
- 1941 г. — началась Великая Отечественная война и В. Ф. Войно-Ясенецкий обратился к руководству страны с письмом, в котором просил направить его, высококвалифицированного хирурга, в любой госпиталь, где его знания могли бы принести помощь раненым защитникам Отечества. «...По окончании войны готов вернуться в ссылку...», - писал хирург-священник.
- 1943 г. — истёк срок ссылки. Святой Лука назначен архиепископом Тамбовской епархии, одновременно работает в эвакогоспиталях.
- 1946 г. — ему присуждена Сталинская премия первой степени за труд «Очерки гнойной хирургии». Большую часть премии он отдал детям-сиротам, пострадавшим

от фашизма, за что был отмечен благодарностью И. В. Сталина. Эта книга представляет собой книгу любви к страдающим людям и мастерски рассказ о спасительной помощи им. Это — Книга милосердия. Труд выдержал пять изданий и во всём мире признан непревзойдённой работой в области хирургической инфекции, каждая строка которой пронизана божьей благодатью и любовью к больному.

- с 1945 года в течение 15 лет проживает в Крыму, до конца жизни служа Богу, Отечеству и Медицине. Потерявший зрение врач-священник до последних дней продолжает лечить людей и проповедовать слово божье.

В. Ф. Войно-Ясенецкий был врачом ищущим, беспокойным, мыслящим. Как уже упоминалось, в 1904 году в начале медицинской карьеры, он выезжает на уже начавшуюся русско - японскую войну, где впервые проходит практику хирурга. Затем работает в Чите зав. хирургического отделения военного госпиталя. В Курской губернии Войно ведёт трудную жизнь участкового земского врача. Всю свою жизнь, работая врачом в больницах, госпиталях, в ссыльных тюрьмах, он показал себя выдающимся специалистом, профессионалом, хирургом высшей квалификации, хирургом огромного опыта и эрудиции. Он был талантливым учителем, талантливым литератором, о чём говорят написанные им книги по медицине - там и образность изложения, и отличный русский язык. Хирург божьей милостью, он разрабатывает методики обезболивания. Широта его хирургической практики огромна — это кишечник, желудок, сердце, мозг, суставы, почки, органы зрения. Ни какой узкой специализации. Каждый больной - «не случай, а живой страдающий человек». Народный врач не мог позволить себе отказать кому то в помощи, стало быть уметь надо было всё.

Многие врачи - хирурги впоследствии считали, что они вышли из школы В. Ф. Войно - Ясенецкого, воспитывались на его трудах. Авторитет Валентина Феликсович как хирурга был огромен, его успешная практика становилась широко известной. Прямолинейный, негибачный, презирающий опасность врач, открыто бросил вызов общественному страху и избрал путь мученичества. В 1919, 1923, 1930, 1937 г.г. Войно-Ясенецкого преследуют аресты и ссылки. Одиннадцать лет жизни в лагерях только укрепили веру этого человека — она давала ему чувство свободы в любой тюрьме, а врачом он не переставал быть никогда.

В семейной жизни он был счастлив, пока не умерла его жена от скоротечной чахотки в 1919 г. У него было четверо детей. Жизнь отца была для них примером. Все они стали врачами. Михаил Валентинович — патологоанатом - инфекционист, Елена Валентиновна — врач-эпидемиолог, Алексей Валентинович — занимался проблемами стресса и адаптации, Валентин Валентинович — работал в Одессе патологоанатомом так же, как и его дочь, Ольга Валентиновна, а правнучка Татьяна Валентиновна — врач - реаниматолог, работает в настоящее время в клинике Святой Екатерины (г.Одесса).

Смерть жены потрясла его, он не мог понять, как будет жить без нее. Значит всё на земле тленно? Зачем учиться, работать, бороться за правду, помогать людям? К чему дом, семья, служение делу, стремление помочь больным? Зачем, если всё сгинет, исчезнет, если впереди смерть, мрак... В чем смысл нашей жизни? Валентин Феликсович пытается найти утешение в работе, покоя нет. Куда пойти? И он окончательно обращается к православной вере. Некоторые, знавшие Войно - Ясенецкого, даже считали, что смерть жены стала основной причиной его решения принять монашеский постриг. Но это был скорее повод. Его натура сложнее, чем кажется на первый взгляд. В уходе в религию, необходимо отмечать повод и причину. Причины зрели в нём на протяжении многих лет, они кроются в его рождении в религиозной семье, религиозном воспитании, религиозном мировоззрении. После смерти жены он стал чаще посещать приходскую церковь, стал интересоваться духовными делами и выступать на духовных собраниях. И однажды Архиепископ Иннокентий сказал ему: «Вы предназначены к духовному служению. Вы должны быть не только врачом для тела, но и врачом для души...». Валентин Феликсович дал согласие, при условии продолжения врачебной деятельности. В монашестве он принял имя Луки. Это имя взято не случайно. Святой Апостол евангелист Лука, по Священному Писанию, был не только врачом, но и первым христианским художником. Считается, что первый портрет Богоматери был написан именно им. Так и Войно - Ясенецкий, уйдя от своей сильной увлечённости живописью, не ушел от духовного призвания врача и ученого.

Верующий учёный не уникальное явление. Долгие годы Войно-Ясенецкого связывали дружеские отношения с В. П. Филатовым, так же верующим учёным. Кроме

того, достаточно вспомнить И. Ньютона, Джона Пристли, Николая Коперника, Георга Менделя, Луи Пастера, М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева и др. Профессор же советского вуза, среди студентов - комсомольцев, администратор, в подчинении которого были и коммунисты — не просто верующий, но архиерей? Ситуация очень странная, с точки зрения властей нетерпимая, для Войно - Ясенецкого опасная. Единжды обретя веру, он не изменял ей никогда. Стоически переносил гонения, службу полярных лагерей, но никто ни когда не слышал от него даже намека на критику властей. Только однажды в Тамбове, в 1945 году, когда ему вручали медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», он сказал в присутствии высшего начальства: «Я учил и готов учить врачей тому, что знаю, я вернул жизнь и здоровье сотням, а может быть, тысячам раненных и наверняка помог бы ещё многим, если бы не хватало бы меня ни за что ни про что и не таскали по острогам и ссылкам одиннадцать лет».

Его блестящие проповеди, а их тексты составили 10 томов, признаны исключительным событием в современном богословии. Очень часто проповеди носили характер размышления на темы нравственности. Их отличает искренность, непосредственность в выражении чувств, самобытность.

Его труд «Наука и религия» - значительное событие в культуре христианских и общечеловеческих ценностей. Он пишет: «Мы мало знаем философию, а науку смешиваем с мнением учёных, но наука не только не противоречит религии, но наука приводит к религии».

В своих заметках «Дух, душа, тело», а над этим теологическим исследованием он работал много лет, Войно утверждал, что «Сердце — важный орган чувств, а не мотор кровообращения. Надо верить не медицине, а Священному Писанию, по которому сердце есть орган общения человека с Богом». В этих же записках он отмечает «Наука без религии как небо без солнца...».

Войно-Ясенецкий рассматривал религию как единственное универсальное средство нравственного воспитания людей. Он прекрасно знал историю философской мысли. Богословско-философский труд архиепископа «Дух, душа, тело» свидетельствует о его даровании богослова и философа и сопоставим по глубине с его талантом врача и учёного.

Наше время не похоже на ту эпоху, в которую жил Войно - Ясенецкий. Но и перед нынешним поколением стоят весьма серьёзные проблемы, как и во все времена, именно духовные, нравственные силы помогают преодолеть трудности и жить сообразно с требованиями христианского учения.

В Крыму, в должности архиепископа Симферопольского и Крымского, он издаёт трактат «Я полюбил страдание», в котором были отражены его философское и религиозное мировоззрение.

Главная истина Войно - Ясенецкого - «Открой сердце другому». В последние годы жизни Архиепископ часто приходил на берег моря. В укромном уголке между скал он садился на тёплый камень и долго вглядывался незрячими глазами в безбрежный морской горизонт. Теперь, когда к 1954 году зрение совсем оставило его, а к концу жизни он стал терять и слух, он снова как бы оказался в тюрьме в карцере, где не было света, не слышно ни звука. Он мог врачевать души людей только словом...

В. Ф. Войно-Ясенецкий скончался 11 июня 1961 года в Симферополе на 84 году жизни. Он был похоронен в Симферополе на маленьком церковном кладбище. В последний путь его провожали тысячи людей. Интересен факт, что заключённые Симферопольской колонии строгого режима возвели церковь имени Луки, которую строили год всей колонией, в любую погоду, и там стали замаливать свои грехи.

Валентин Феликсович не погиб в лагерях, прошёл все круги ада, но он всегда оставался врачом, писавший научные труды и в тюремной камере, и не только дождался их публикации, но и получил за них Сталинскую премию первой степени.

Мудрый подвижник, никогда не поступающийся совестью, оставил о себе восторженные воспоминания у тысяч людей. Он не совершал чего-то сверхъестественного, не оживлял мёртвых, не сотворял знамений — только делал то, что следовало делать и смиренно нёс предназначенный ему крест. И за этот молчаливый ежедневный подвиг, люди признали врача-архиепископа святым. 22 ноября 1995 года определением Синода Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Симферопольский и Крымский Лука причислен к лику святых. 20 марта 1996 года его мощи

были перенесены в Свято-Троицкий Кафедральный собор в Симферополе.

В жизни Святого Луки отразилась вся сложная и трагическая эпоха, по его судьбе прошли все бури уходящего столетия — революция, гражданская война, первая и вторая мировые войны, тоталитарный режим, ГУЛАГ. Благодаря духовной стойкости таких людей, как он, сохранилась культурная и религиозная самобытность нации в целом. Жизнь замечательного врача, богослова и архиепископа свидетельствуют об отсутствии противоречия между верой в Бога и служением науке.

Смысл жизни человека — в помощи ближнему. Словом и делом этому учит нас жизненный пример Святого Луки. Валентин Феликсович, душа которого была способна любить, жертвовать, сострадать, терпеть, заслужил вечную память и вечную духовную жизнь. И сегодня медицинские труды хирурга и учёного помогают спасти жизни и сохранить здоровье тысячам людей. И сегодня его личность, его слова, сказанные в прошлом веке, помогают спасать души людские. Он был Святым и в церковном и мирском смысле. Память о Войно-Ясенецком несёт из прошлого огонь, а не пепел. Скорбя о его жестокой судьбе, мы можем гордиться, что наша страна, наш народ имели такого великого сына.

Литература:

1. Блохина Н. Н., Калягин А. Н. Врачеватель тела, души и духа. (К 120-летию В. Ф. Войно-Ясенецкого) // Сибирский медицинский журнал. — Иркутск. — 1997. — № 1, 2. — С. 53—55.
2. Богомолов Б. П., Светухин А. М. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. К 130-летию со дня рождения // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. — М.: Медиа Сфера, 2007. — № 12. — С. 69.
3. Варшавский В. Т., Змойро И. Д. Вопросы урологии в трудах В. Ф. Войно-Ясенецкого // Урология и нефрология. — 1989. — № 5. — С. 66—68.
4. Глянцев С. П. Профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий (Архиепископ Лука) в ссылке в Северном крае (Архангельск, август 1931 г. — ноябрь 1933 г.) // Анналы хирургии. — М.: Медицина, 1998. — № 3. — С. 77—80.
5. Котельников В. П. В. Ф. Войно-Ясенецкий — выдающийся хирург нашего времени // Клиническая медицина. — 1987. — С. 152—155.
6. Поляков В. А. Профессор Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий // Ортопедия, травматология и протезирование. — 1990. — № 10. — С. 55—56.
7. Глуценков В. Святитель Лука — взгляд в будущее. — Полтава: Спасо-Преображенский Мгарский монастырь, 2002. — 224 с. — 40 000 экз.
8. Лисичкин В. А. Архиепископ Лука в годы Великой Отечественной войны // Матлы церк.-общест. конф. «За други своя: Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война», 24 марта 2005 г.. — М.: Издат. совет РПЦ, 2005. — С. 55—70.
9. Марущак В. Святитель-хирург. Житие архиепископа Войно-Ясенецкого. — М.: Даниловский благовестник, 2010.
10. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. — М.: Данилов мужской монастырь, 2010.
11. Лисюнин, В. Ф. Тамбовская Голгофа святителя Луки: по свидетельствам очевидцев: монография / науч. ред., авт. вступ. ст. : Л. Г. Протасов. — Тамбов : Изд. дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2012. — 540 с.: ил.

Робота надійшла в редакцію 20.01.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування